

www.education.gouv.fr/stateval

À la rentrée 2004, la croissance du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur français est moins soutenue (+ 0,5 %) qu'en 2003 et 2002. L'augmentation du nombre d'étudiants étrangers, qui avait constitué le moteur principal du dynamisme des années précédentes, est en effet plus modérée en 2004. C'est cependant grâce aux étudiants étrangers que les effectifs de l'enseignement supérieur continuent d'augmenter. L'université, première bénéficiaire de cet afflux de nouveaux étudiants, voit ses effectifs augmenter au même rythme que la moyenne, mais on observe de fortes disparités d'évolution selon le cycle et la discipline. La hausse des effectifs est beaucoup plus forte dans les filières des grandes écoles. À l'inverse, le nombre d'étudiants en formations courtes diminue. Au final, environ 50 % des effectifs d'une génération accèdent à l'enseignement supérieur.

Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2004

À la rentrée 2004, 2 268 300 étudiants sont inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur de France métropolitaine et des DOM (tableau 1). Ils sont 12 000 de plus qu'en 2003, soit une augmentation de 0,5 %. La croissance des effectifs est donc relativement modeste par rapport à celles de 2002 et 2003 (+ 2,0 % et + 2,1 %). Ce ralentissement s'explique en particulier par la hausse plus modérée du nombre d'étrangers. Ce dernier progresse toujours mais le nombre d'étudiants de nationalité étrangère supplémentaires en 2004 (+ 11 300) a été divisé par deux par rapport à 2003.

La tendance à la hausse du nombre d'étudiants étrangers s'infléchit en 2004

En 2002 et 2003, la croissance des effectifs dans l'enseignement supérieur avait été sou-

tenu malgré une baisse de la taille des générations d'âge à étudier dans le supérieur, et une stabilisation conjointe du nombre de bacheliers (graphique 1) ainsi que de leur propension à suivre leurs études dans l'enseignement supérieur. Sur les trois dernières années, le nombre d'étudiants étrangers a augmenté de près de 60 000, soit environ d'un tiers de son effectif de 2001. La progression du nombre d'étrangers explique à elle seule plus de la moitié de la croissance totale du nombre d'étudiants entre 2001 et 2004. À la fin des années 90, le nombre d'étudiants étrangers a progressé fortement pour atteindre une hausse record en 2001 (+ 12,7 %). De 2001 à 2003, le rythme diminue légèrement mais la croissance reste supérieure à 10 % par an. En 2004, le ralentissement est net puisque l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers n'est que de 4,6 %.

Trois étudiants étrangers sur quatre sont inscrits à l'université. Ils y sont largement

Graphique 1 – Effectifs de bacheliers
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEP

Tableau 1 – Effectifs de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

Type d'établissement	Effectifs							Part des femmes (%) 2003-2004
	1990-1991	1995-1996	1998-1999	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	
Universités et assimilés (y compris IUT et formations d'ingénieurs)	1 159 937	1 458 715	1 396 910	1 374 364	1 392 531	1 425 665	1 424 536 (d)	56,5
– dont disciplines générales et de santé (hors IUT et formations d'ingénieurs)	1 075 064	1 338 091	1 262 335	1 233 087	1 251 826	1 287 088	1 286 382	58,6
– dont IUT	74 328	103 092	114 597	118 060	115 465	113 722	112 395	39,3
Écoles normales d'instituteurs (post-bac), CREPS	16 500	–	–	–	–	–	–	–
IUFM	–	86 068	81 602	84 009	89 062	85 808	83 622	69,0
STS et assimilés	199 333	226 254	236 319	236 913	235 459	234 195	230 275	49,9
Écoles paramédicales et sociales hors université (a)	74 435	90 658	83 716	102 968	111 191	119 456	122 546	83,5
Formations d'ingénieurs (b)	57 653	79 780	87 795	98 196	102 407	104 922	107 450	24,2
– universitaires	10 545	17 532	19 978	23 217	25 240	24 855	25 759	25,1
– non universitaires	47 108	62 248	67 817	74 979	77 167	80 067	81 691	23,9
Écoles de commerce reconnues à diplôme visé	19 472	28 342	34 598	45 237	48 040	55 894	60 624	48,0
CPGE et préparations intégrées	68 392	72 497	74 012	74 162	75 338	75 324	76 456	40,9
Grands établissements	15 536	16 825	16 275	15 856	16 872	18 655	25 603 (d)	56,0
Écoles normales supérieures	2 675	3 051	3 246	2 968	3 044	3 104	3 122	37,7
Écoles vétérinaires	2 073	1 985	2 206	2 569	2 594	2 474	2 263	67,2
Autres écoles ou formations	111 599	132 791	130 145	150 660	157 230	155 655	157 513	–
Ensemble (c)	1 717 060	2 179 434	2 126 846	2 164 685	2 208 528	2 256 297	2 268 251	55,6
– dont secteur public	1 492 997	1 939 574	1 874 371	1 873 946	1 903 870	1 941 350	1 948 140	56,0
– dont secteur privé	224 063	239 860	252 475	290 739	304 658	314 947	320 111	53,7

Source : MEN-DEP

(a) Estimation pour 2001-2002 et pour les formations du secteur social en 2004-2005.

Jusqu'en 1998, double compte avec certaines formations paramédicales universitaires ou en lycées (environ 3 000 étudiants en 1998).

(b) Y compris les formations d'ingénieurs en partenariat (« FIP », ex-NFI = nouvelles formations d'ingénieurs).

(c) Sans double compte des IUT et des formations d'ingénieurs dépendantes des universités.

(d) En 2004, Paris IX est transférée des universités aux grands établissements.

surreprésentés par rapport à la moyenne de la représentation nationale des étudiants (56,7 %) (tableau 4). La moindre croissance des effectifs d'étrangers s'explique prioritairement par celui de leur nombre à l'université hors IUT (+ 4,6 % après + 11,4 %). Ils étudient dans des filières de grandes écoles¹ presque dans les mêmes proportions que les étudiants français (10,1 % contre 12,1 %). La croissance en 2004 y est toujours soutenue (+ 13,9 %) sous l'impulsion des écoles d'ingénieurs. Cette forte hausse s'explique cependant en partie par le reclassement de Paris IX dans les grands établissements. À champ constant, le nombre d'étrangers en filières grandes écoles progresse bien moins qu'en 2003 (+ 7,0 % après + 17,5 %), et la décélération des universités est légèrement moins accentuée (+ 5,5 % au lieu de + 4,5 %). La propension des étudiants étrangers à suivre un cursus court est inférieure à la moyenne de celle des étudiants (6,5 %

Tableau 2 – Taux de poursuite des bacheliers dans l'enseignement supérieur (en %)
France métropolitaine + DOM

	1995 (a)	2000	2001	2002	2003	2004
Bacheliers généraux (1)	107,9	103,7	104,6	105,5	104,2	104,9
Université	71,0	61,8	61,5	62,4	62,8	62,1
IUT	8,4	11,2	11,5	11,4	10,7	10,7
STS	7,8	9,0	8,9	8,4	8,0	7,8
CPGE	12,8	12,6	13,1	13,6	13,0	13,6
Autres établissements	7,9	9,1	9,6	9,7	9,7	10,8
Bacheliers technologiques (2)	83,2	77,6	77,1	78,4	78,5	78,1
Université	23,4	19,1	18,2	17,8	18,1	18,1
IUT	10,1	9,1	9,3	9,5	10	10,2
STS	45,3	44,5	44,7	45,8	45,1	44,1
CPGE	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1
Autres établissements	3,5	3,9	3,9	4,2	4,2	4,7

Source : MEN-DEP

(1) En raison des multiples inscriptions, le taux peut dépasser 100 %. Voir les définitions p.6.

(2) Y compris série hôtellerie à partir de 1994, STPA et STAE (séries agricoles) à partir de 1995.

(a) Estimation pour l'université et les STS.

contre 20,5 %). De plus, leur nombre dans ce type de formation diminue depuis deux ans.

1. Filières grandes écoles : classes préparatoires intégrées, CPGE, écoles d'ingénieurs (y compris les écoles dépendantes des universités), écoles vétérinaires, écoles de commerce reconnues à diplôme visé, écoles normales supérieures et autres grands établissements.
2. Dans la suite du paragraphe sur l'université, toutes les évolutions seront à champ constant, c'est-à-dire en réintégrant les effectifs de Paris IX.

Les troisièmes cycles universitaires continuent de progresser

Depuis le début des années 2000, la part des différents types de formations dans l'enseignement supérieur est stable. En particulier, la baisse du poids de l'université des années 90 a été enrayerée. En 2004, la part des universités (y compris IUT et écoles d'ingénieurs) diminue légèrement, conséquence directe du changement de statut de Paris Dauphine en grand établissement. Les effectifs à l'université stagnent en 2004, mais, à champ constant², ils augmentent dans les mêmes proportions que le total des étudiants (+ 0,5 %) (graphique 2). Les évolutions par discipline sont très contrastées. Les effectifs dans les disciplines générales diminuent globalement de 0,2 %. Seules les sciences humaines, l'économie et le droit voient leurs effectifs augmenter cette année.

Graphique 2 – Effectifs de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

Tableau 3 – Les principales évolutions et contributions à la hausse entre 2001 et 2004
France métropolitaine + DOM

Formations du supérieur	2001	2004	Évolution 2001-2004 absolue	Évolution 2001-2004 relative (en %)	Contribution absolue	Contribution relative (en %)
Filières générales des universités (hors formations d'ingénieurs) – Dont étudiants étrangers	1 121 788 136 939	1 148 755 180 137	26 967 43 198	2,4 31,5	1,2 2,0	26,0 41,7
Formations de santé universitaires (*) – Dont étudiants étrangers	111 299 10 515	137 627 13 500	26 328 2 985	23,7 28,4	1,2 0,1	25,4 2,9
Formations paramédicales et sociales	102 968	122 546	19 578	19,0	0,9	18,9
Filière des grandes écoles(**) IUT et STS	243 471 354 973	275 518 342 670	32 047 - 12 303	13,2 - 3,5	1,5 - 0,6	30,9 - 11,9
Autres formations - IUFM (**)	230 186	241 135	10 949	4,8	0,5	10,6
Ensemble du supérieur	2 164 685	2 268 251	103 566	4,8	4,8	100,0
– Dont nouveaux bacheliers	401 908	407 130	5 222	1,3	0,2	5,0
– Dont étudiants étrangers	196 770	255 589	58 819	29,9	2,7	56,8

(*) Seulement les étudiants préparant un diplôme habilité nationalement.

(**) Champ constant pour les écoles de commerce, les écoles qui sont devenues visées entre 2001 et 2003 sont considérées visées en 2001, voir définitions tableau 4.

Lecture : contribution absolue : la croissance du nombre d'étudiants étrangers dans les filières générales des universités entre 2001 et 2004 explique 2,0 points de la croissance de 4,8 % des effectifs dans le supérieur entre 2001 et 2004.

Lecture : contribution relative : la croissance du nombre d'étudiants étrangers dans les filières générales des universités entre 2001 et 2004 explique 41,7 % de la croissance des effectifs dans le supérieur entre 2001 et 2004.

Le taux d'accès à un diplôme de l'enseignement supérieur

Pour éviter les doubles comptes autant que possible, les diplômes retenus dans le calcul de cet indicateur sont les premiers diplômes de l'université (DEUG, DEUST et DUT), les BTS et les diplômes reconnus (diplômes des formations paramédicales et sociales, diplômes des écoles supérieures d'enseignement artistique et culturel, diplômes d'ingénieur, diplômes des autres écoles d'enseignement supérieur), ces derniers au prorata des entrants issus des CPGE ou titulaires du baccalauréat seul, pour ne pas compter deux fois dans les diplômés les étudiants y entrant sur titre. On tient également compte des entrées directes dans certaines

formations du supérieur, mais cela concerne de faibles effectifs.

On connaît la répartition par âge des DEUG, DEUST, DUT et BTS, et on retient comme tranche d'âge la tranche 17 à 33 ans. Pour les autres diplômes, on ne connaît pas la répartition par âge. On applique des répartitions « théoriques ».

On obtient donc une estimation de primo-diplômés de l'enseignement supérieur par âge et le taux d'accès à un diplôme de l'enseignement supérieur dans une classe d'âge est la somme par âge du nombre de diplômés du supérieur rapporté à la population, les âges étant compris entre 17 et 33 ans.

Pour les disciplines scientifiques, les évolutions sont difficiles à appréhender puisque, parallèlement à l'implantation du LMD, des cursus pluridisciplinaires y ont vu le jour. Leurs effectifs ont été multipliés par 3,5 en 2004. En revanche, les disciplines de santé restent très dynamiques (+ 6,2 %) en raison du relèvement continu du *numerus clausus* depuis 2002.

La tendance passée concernant le poids des différents cycles au sein de l'université (hors IUT) se poursuit en 2004 (*graphique 3*) : la part du troisième cycle continue de progresser (+ 2,1 points depuis 2000) au détriment du premier cycle (- 2,3 points). La part du deuxième cycle stagne depuis 1997. Au final, les premier, deuxième et troisième cycles représentent respectivement 44 %, 37 % et 19 % du total des effectifs universitaires contre 48 %, 37 % et 15 % en 1997.

Graphique 3 – Poids des différents cycles au sein de l'université (hors IUT)
France métropolitaine + DOM

37 % et 19 % du total des effectifs universitaires contre 48 %, 37 % et 15 % en 1997. Cette croissance des effectifs de troisième cycle se vérifie pour toutes les disciplines de l'université, mis à part en pharmacie. Elle est très forte en sciences humaines, lettres, économie et langues.

Hausse des effectifs dans les filières des grandes écoles

La forte hausse depuis le début des années 90 des filières des grandes écoles se poursuit en 2004 (+ 5,8 % après 2,8 %³). Cette accélération s'explique par le transfert de Paris Dauphine dans les grandes écoles. En excluant ce transfert, les inscrits progressent au même rythme que l'année dernière (+ 2,8 %). Si l'on excepte l'intégration de Paris Dauphine, les effectifs dans les grands établissements diminuent de 4,2 %.

Les effectifs des écoles de commerce reconnues par l'État et habilitées à délivrer un diplôme visé par le ministère de l'Éducation nationale augmentent de 8,5 % (après + 16,3 % en 2003). L'an dernier, seize nouvelles écoles à diplôme visé sont apparues. À champ constant, la hausse des inscriptions n'était que de 5,6 %. En 2004, le nombre de nouvelles écoles à diplôme visé est moins important : neuf écoles supplémentaires. Ce ralentissement explique en partie le tassement de la croissance des effectifs. Le nombre d'étudiants en formations d'ingénieurs augmente au même rythme qu'en 2003 (+ 2,4 %). L'an dernier, la croissance dans les écoles non universitaires compensait la diminution dans les formations dépendantes des universités. Cette baisse marquait la fin des années de fortes croissances (+ 46,9 % depuis 1995). En 2004, à l'inverse, le nombre d'inscrits dans les écoles hors université progresse moins qu'en 2003 (+ 2,0 % après + 3,8 %) et, en particulier, dans les écoles publiques. Les étudiants en formations d'ingénieurs universitaires augmentent à nouveau (+ 3,6 %), mais à un rythme moindre qu'entre 1995 et 2002.

Les classes préparatoires aux grandes écoles reprennent leur croissance après une stagnation en 2003. Les classes préparatoires scientifiques qui représentent plus de 60 % du total, progressaient de façon modérée depuis trois ans (de l'ordre de + 0,7%). En 2004, la

3. Calculée à champ constant pour les écoles de commerce, c'est-à-dire en ne tenant pas compte du changement de statut de certaines écoles de commerce devenues visées entre 2001 et 2003.

Le taux d'accès à l'enseignement supérieur

La méthode permettant d'évaluer le taux d'accès d'une génération à l'enseignement supérieur reprend le principe de génération fictive utilisé notamment pour calculer la part des bacheliers dans une génération. Devant l'impossibilité de suivre une cohorte chaque année, cette proportion est estimée à partir de l'âge des nouveaux bacheliers entrant dans l'enseignement supérieur l'année *n* rapporté au nombre total d'individus du même âge. Ce taux d'accès est donc celui d'une génération fictive qui connaîtrait à tout âge les taux observés actuellement.

Cette méthode nécessite par conséquent de connaître la répartition par âge de l'ensemble des étudiants entrant dans l'enseignement supérieur ayant obtenu leur baccalauréat à la session précédente. Cette répartition n'est connue directement que pour les universités et assimilés, les STS et CPGE publiques ou privées sous contrat (soit 80 % des nouveaux bacheliers qui poursuivent dans l'enseignement supérieur). Une estimation par âge à partir du panel des bacheliers 2002 est réalisée pour les autres filières d'enseignement supérieur.

Il est également important de connaître la série de baccalauréat et, plus précisément, d'isoler les baccalauréats professionnels. En effet, ces

bacheliers sont en général plus âgés que dans des filières générales et technologiques ce qui conduit à un mode de calcul particulier (voir ci-dessous). De plus, la répartition par filière permettra une affectation plus fine des âges quand cette information n'est pas disponible directement dans les enquêtes.

En synthétisant les données de chaque enquête, on obtient donc une estimation du nombre total de nouveaux bacheliers entrés dans l'enseignement supérieur ainsi que leur répartition par âge et par série. Selon la méthode employée pour mesurer la proportion de bacheliers par génération, un redressement est effectué sur l'âge des étudiants trop jeunes ou trop âgés : moins de 18 ans et plus de 30 ans pour les baccalauréats professionnels, moins de 15 ans et plus de 23 ans pour les autres. On leur attribue la valeur de la borne la plus proche de leur âge réel.

Ensuite, on somme les rapports entre le nombre de nouveaux bacheliers entrés dans le supérieur pour l'année considérée et le total des résidents en France de cette âge (données INSEE). Ce taux peut être décomposé selon la série de baccalauréat, on obtient ainsi la proportion de bacheliers pour chaque série accédant à l'enseignement supérieur par génération.

hausse est beaucoup plus soutenue (+ 2,4 %). Les classes littéraires sont également très dynamiques (+ 3,3 %) tandis que les économiques et commerciales baissent pour la deuxième année consécutive. La part des filles en classes préparatoires diminue légèrement (41,5 % après 41,7 %).

Les effectifs dans les écoles normales supérieures progressent moins que les années précédentes (+ 0,6 % après + 2,0 % en 2003 et + 2,6 % en 2002). Le nombre d'étudiants dans les écoles vétérinaires baisse de façon encore plus prononcée qu'en 2003 (- 8,5 % après - 4,6 %).

Les effectifs en IUT et STS diminuent toujours

En 2004, le nombre d'étudiants en filières courtes diminue (- 0,5 %). Jusqu'à présent les baisses dans les IUT et STS étaient compensées par le dynamisme des formations paramédicales et sociales dû à l'augmentation du nombre de places aux concours. Ainsi, l'ensemble des filières courtes continuait de progresser. En 2004, les inscriptions en IUT poursuivent leur baisse (- 1,2 %) tandis que l'érosion des STS s'accroît (- 1,7 % après - 0,5 %). La hausse du nombre d'étudiants en formations paramédicales est moindre en 2004 qu'en 2003 (+ 3,5 % après + 6,4 %). De plus, les inscriptions en formations sociales sont, faute d'informations disponibles, estimées au même niveau qu'en 2003. Toutefois, cette stagnation imposée après la forte croissance constatée de 2003 (+ 10,6 %) explique en partie le fort ralentissement du total des formations paramédicales et

sociales (+ 2,6 % après + 7,4 %). Dans l'hypothèse où le nombre d'étudiants en formations sociales poursuivrait sa croissance sur la tendance forte de 2003, les effectifs en filières courtes stagneraient en 2004.

Les autres formations en baisse

En 2004, le nombre d'étudiants à l'IUFM diminue pour la seconde année consécutive (- 2,5 % en 2004 après - 3,7 % en 2003). La tendance des années 90 à la baisse des effectifs à l'IUFM reprend donc après les hausses passagères et importantes de 2001 et 2002. Les effectifs en deuxième année diminuent de 8 % suite à la réduction du nombre de places aux concours dans le second degré. Le nombre d'inscrits en première année progresse de façon modérée (+ 1,6 %).

Pour la seconde année consécutive également, le nombre d'écoles de commerce à diplôme non visé baisse fortement (- 29 écoles en 2003 et - 19 en 2004). De ce fait, les effec-

tifs diminuent également de façon importante (- 8,8 %). Les effectifs dans les écoles juridiques continuent de s'éroder au même rythme qu'en 2003 (- 1,0 %). Ces baisses d'effectifs suivent une période de forte croissance entre 1997 et 2001. Depuis 1995, les écoles de journalisme attirent de plus en plus d'étudiants et notamment en 2000 et 2001, années pendant lesquelles la hausse des inscriptions a été très soutenue. Depuis 2001, la croissance s'est faite plus régulière. Au final, en 2004, les effectifs diminuent pour la première fois depuis 1995 (- 0,9 %).

Le poids de Paris dans l'enseignement supérieur français continue de s'éroder

Le nombre d'étudiants à Paris est stable en 2004 alors qu'en moyenne, sur la France, il augmente de 0,5 % (tableau 5 et carte). Entre 1993 et 2003, Paris fait partie des rares académies à avoir perdu des étudiants. Son poids dans l'ensemble de l'enseignement

Tableau 4 – Poids des différentes filières du supérieur en 2004-2005
France métropolitaine + DOM

	Université (hors IUT et ingénieurs)	IUFM	Principales filières courtes			Filière grandes écoles (a)	Autres formations (b)	Ensemble	
			STS	IUT	Écoles paramédicales et sociales				
Effectifs	1 286 382	83 622	230 275	112 395	122 546	465 216	275 518	157 513	2 268 251
%	56,7	3,7	10,2	5,0	5,4	20,5	12,1	6,9	100,0
Étudiants étrangers	193 637	640	8 746	6 546	1 307	16 599	25 914	18 799	255 589
%	75,8	0,3	3,4	2,6	0,5	6,5	10,1	7,4	100,0

Source : MEN-DEP

(a) Filières grandes écoles : classes préparatoires intégrées, CPGE, écoles d'ingénieurs (y compris les écoles dépendantes des universités), écoles vétérinaires, écoles de commerce reconnues à diplôme visé, écoles normales supérieures et autres grands établissements.

(b) Écoles d'art, d'architecture, établissements universitaires privés, écoles de commerce à diplôme non visé, autres établissements ou formations de spécialités diverses.

Lecture : à la rentrée 2004, 56,7 % des étudiants de l'enseignement supérieur sont inscrits à l'université, ce pourcentage atteint 75,8 % pour ceux de nationalité étrangère.

Tableau 5 – Répartition par académie des principales filières de l'enseignement supérieur en 2004-2005, évolution par rapport à 2003-2004
France métropolitaine + DOM

Académies	Universités hors IUT et ingénieurs		IUFM	Principales filières courtes				Filières grandes écoles (1)	Autres formations (2)	Total (3)	
	Effectifs 2003-04	dont 3 ^{ème} cycle		IUT	STS	Écoles paramédicales et sociales	Total			Effectifs 2003-04	Effectifs 2003-04
			Effectifs 2003-04	Effectifs 2003-04	Effectifs 2003-04	Effectifs 2003-04	Effectifs 2003-04				
Aix-Marseille	68 144	14 123	3 728	3 975	9 718	5 133	18 826	8 091	4 403	103 192	-0,5
Amiens	18 069	3 368	2 279	2 558	6 248	4 290	13 096	5 309	1 791	40 544	-0,7
Besançon	18 104	2 936	1 682	2 350	4 599	2 216	9 165	3 103	1 334	33 388	0,0
Bordeaux	62 735	12 175	3 868	5 058	10 229	5 856	21 143	8 967	5 271	101 984	1,1
Caen	21 726	4 096	1 654	2 762	4 665	2 876	10 303	2 623	862	37 168	-0,4
Clermont-Fd	23 954	4 373	1 718	2 596	4 985	2 716	10 297	4 065	2 609	42 643	-0,6
Corse	3 215	546	378	357	521	330	1 208	78	250	5 129	1,8
Dijon	22 268	4 110	2 081	2 428	5 536	3 015	10 979	4 215	1 511	41 054	1,8
Grenoble	46 127	8 094	2 655	7 030	10 644	4 447	22 121	10 151	4 676	85 730	-0,5
Lille	85 880	12 270	6 652	8 174	18 639	10 041	36 854	17 786	9 493	156 665	1,9
Limoges	11 767	2 010	989	1 668	3 329	1 987	6 984	1 576	783	22 099	-0,3
Lyon	83 985	16 571	4 678	6 636	11 565	7 085	25 286	21 408	12 696	148 053	1,9
Montpellier	58 594	11 031	3 490	3 962	9 852	4 596	18 410	6 113	5 282	91 889	-0,3
Nancy-Metz	43 207	7 114	3 404	5 461	8 190	5 966	19 617	9 365	2 961	78 554	0,7
Nantes	50 222	8 997	3 340	5 278	15 118	4 929	25 325	14 592	12 693	106 172	1,2
Nice	31 453	5 416	2 233	3 790	5 090	2 657	11 537	6 552	2 509	54 284	0,0
Orléans-Tours	31 137	5 058	2 939	4 582	8 272	4 902	17 756	5 289	1 265	58 386	-0,2
Poitiers	27 268	5 582	2 119	2 995	5 630	2 767	11 392	4 302	809	45 890	-0,6
Reims	17 911	2 739	1 655	3 148	5 548	2 356	11 052	6 498	2 008	39 124	0,6
Rennes	61 606	9 590	3 248	6 742	13 275	5 800	25 817	11 542	6 687	108 900	0,2
Rouen	26 324	4 505	2 426	3 919	5 442	3 744	13 105	6 723	1 799	50 377	0,3
Strasbourg	42 954	8 287	2 675	3 839	6 195	3 671	13 705	4 597	3 092	67 023	-0,1
Toulouse	66 982	11 251	3 862	5 812	10 294	4 185	20 291	13 846	8 768	113 749	0,8
Total province	923 632	164 242	63 753	95 120	183 584	95 565	374 269	176 791	93 552	1 631 997	0,5
Paris	180 044	51 178	5 103	2 173	15 561	9 893	27 627	62 445	48 470	323 689	0,0
Créteil	76 335	13 456	5 004	7 152	11 949	7 395	26 496	7 692	7 312	122 839	0,3
Versailles	84 285	17 720	7 028	7 473	12 978	7 559	28 010	27 544	7 060	153 927	1,6
Total Île-de-France	340 664	82 354	17 135	16 798	40 488	24 847	82 133	97 681	62 842	600 455	0,5
France métropolitaine	1 264 296	246 596	80 888	111 918	224 072	120 412	456 402	274 472	156 394	2 232 452	0,5
Guadeloupe	11 517	934	483	229	1 599	476	2 304	297	146	14 747	2,1
Guyane	0	0	404	0	212	216	428	0	130	962	17,6
Martinique	0	0	524	0	1 632	480	2 112	299	406	3 341	2,5
La Réunion	10 569	640	1 323	248	2 760	962	3 970	450	437	16 749	-0,3
Total DOM	22 086	1 574	2 734	477	6 203	2 134	8 814	1 046	1 119	35 799	1,4
France métr. + DOM	1 286 382	248 170	83 622	112 395	230 275	122 546	465 216	275 518	157 513	2 268 251	0,5

Source : MEN-DEP

(1) Filières grandes écoles : classes préparatoires intégrées, CPGE, écoles d'ingénieurs (y compris les écoles dépendantes des universités), écoles vétérinaires, écoles de commerce reconnues à diplôme visé et écoles normales supérieures et autres grands établissements.

(2) Écoles d'art, d'architecture, établissements universitaires privés, écoles de commerce à diplôme non visé, autres établissements ou formations de spécialités diverses.

(3) Sans double compte des écoles d'ingénieurs dépendantes des universités.

(4) Population scolarisée : ensemble de la population inscrite dans l'enseignement scolaire (premier degré, second degré) ou dans l'enseignement supérieur.

supérieur se réduit, même si 14 % des effectifs se concentrent toujours dans la capitale, en partie en raison d'une forte présence de grandes écoles et de troisièmes cycles universitaires.

Une partie du déclin du poids de Paris est compensée par les autres académies d'Île-de-France. Les académies de Créteil et Versailles sont parmi les plus dynamiques depuis les années 90. En 2004, Versailles continue de progresser beaucoup plus rapidement que la moyenne nationale (+ 1,6 %). Le poids de l'université est relativement fort dans ces académies et tend encore à s'accroître en 2004 puisque les effectifs y augmentent de façon soutenue (+ 1,0 % pour Créteil et + 2,2 % pour Versailles).

En 2004, les académies où les effectifs progressent le plus sont Lyon, Lille, Dijon et la Corse avec des progressions de l'ordre de 2,0 %. Dans ces académies, les inscriptions à l'université augmentent fortement, et particu-

lièrement en troisième cycle à Lyon (+ 9,1 %), Dijon (+ 9,0 %) et en Corse (+ 11,7 %). La croissance des étudiants en formations paramédicales y est également

supérieure à la moyenne nationale. À l'inverse, les académies de Clermont-Ferrand, de Poitiers et d'Amiens perdent plus de 0,6 % de leurs effectifs.

Évolution du nombre d'inscriptions dans l'enseignement supérieur entre les rentrées 2003 et 2004

Dans les années 90, les inscriptions dans les académies des DOM ont augmenté beaucoup plus vite qu'en métropole. En Guadeloupe et à La Réunion, le poids de l'université est très fort (respectivement 78 % et 63 %). En Guyane et Martinique – en l'absence d'université –, les formations courtes sont prédominantes (respectivement 44 % et 63 %) et en particulier les STS. Les filières grandes écoles sont présentes dans tous les DOM, excepté la Guyane. C'est en Martinique que leur poids est le plus fort (9 %). En 2004, les effectifs en formations de santé sont très dynamiques en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Ainsi, les effectifs totaux de ces départements augmentent et, en particulier, en Guyane (+ 17,6 %). À La Réunion, les étudiants en IUT et en filières grandes écoles augmentent considérablement. Néanmoins, ces hausses sont compensées par les baisses du nombre d'inscriptions à l'université et à l'IUFM qui conduisent le nombre total d'étudiants à diminuer.

Près de 50 % des effectifs d'une génération accèdent à l'enseignement supérieur

Le taux d'accès conjoncturel d'une génération à l'enseignement supérieur en 2004 est de 48,6 %⁴. Ce taux ne tient pas compte, en

théorie, des doubles inscriptions, lorsqu'un étudiant est comptabilisé à la fois à l'université et dans une autre formation. Cependant, le rapport entre le nombre de nouveaux bacheliers généraux dans l'enseignement supérieur et les diplômés de la même année est toujours supérieur à 100 %, ce qui prouve que les doubles comptes ne sont pas tous repérés. On peut décomposer le taux global en fonction du poids de chaque série de baccalauréat : les bacheliers généraux contribuent ainsi pour 32,1 points des 48,6 % globaux et les scientifiques à eux seuls pour 16,3 points. Les bacheliers technologiques et professionnels contribuent quant à eux, respectivement pour 13,8 et 2,7 points.

En 2004, le taux d'accès à l'enseignement supérieur a légèrement diminué car il était de 49,8 % en 2003. Le nombre de bacheliers a baissé entre 2003 et 2004 (- 0,9 %). De plus, le taux de poursuite des bacheliers diminue légèrement (- 0,2 point), ce qui conduit le nombre de nouveaux entrants dans l'enseignement supérieur à baisser lui aussi (- 1,2 %). La taille des générations concernées (de 15 à 30 ans) diminue également mais, dans une moindre mesure (- 0,3 %), ce qui explique l'érosion du taux global. Si l'on décompose la diminution du taux d'accès, les bacheliers généraux expliquent à eux seuls la totalité de la baisse. En particulier, le taux des bacheliers scientifiques baisse de 0,7 point.

Celui des littéraires diminue de 0,3 point et celui des économistes reste stable. Pour les autres, la baisse du taux des bacheliers technologiques (- 0,2 point) est compensée par la hausse dans les séries professionnelles (+ 0,2 point). Ce taux d'accès dans l'enseignement supérieur est confirmé par les données dont on dispose sur les panels d'élèves suivis par la DEP.

Cependant, si un jeune sur deux entre dans l'enseignement supérieur, un cinquième n'en sortira pas diplômé. Aussi, *in fine*, la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur dans une génération avoisine 40 %⁴.

Jérôme Fabre, DEP B2

4. La méthode de calcul de cet indicateur est explicitée en encadré.

Pour en savoir plus

« L'enseignement supérieur : grandes évolutions depuis 15 ans », *Éducation & formations* n°67, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, mars 2004.

Les étudiants étrangers en France, les Dossiers, n°153, MEN-DEP, juin 2004.

« Les étudiants inscrits dans les 83 universités publiques françaises en 2004-2005, *Note d'Information* 05.24, MEN-DEP, septembre 2005.

Définitions

Effet démographique. La variation des effectifs due à la démographie est celle qu'aurait entraînée seule l'évolution de la taille d'une génération. Le solde peut être analysé comme un effet de scolarisation de la population résidant en France et un effet d'accueil des étudiants venant de l'étranger.

Enseignement court et enseignement long. Les bacheliers qui entrent dans l'enseignement supérieur peuvent théoriquement choisir entre un enseignement supérieur long assuré par l'université et les grandes écoles, et des formations courtes à orientation plus pratique et professionnelle. L'enseignement supérieur long « ouvert » est organisé, dans les disciplines générales de l'université, en trois cycles d'études successifs, sanctionnés chacun par des diplômes nationaux. Pour les études de santé (médecine, chirurgie dentaire et pharmacie), un *numerus clausus* intervient en fin de première année. L'accès aux grandes écoles se fait soit sur concours dont la préparation est assurée principalement dans les classes

préparatoires aux grandes écoles (CPGE), en premier cycle universitaire (DEUG, DUT) ou dans les grandes écoles elles-mêmes, soit sur dossier pour les diplômés de l'université. L'enseignement supérieur court regroupe essentiellement les sections de techniciens supérieurs (STS), les instituts universitaires de technologie (IUT) et les formations paramédicales et sociales. Chacune de ces filières soumet les entrants potentiels à une sélection.

Taux de poursuite dans l'enseignement supérieur. Rapport du nombre de bacheliers inscrits dans l'enseignement supérieur dans l'année d'obtention du baccalauréat à l'effectif de la promotion de bacheliers correspondante. Un bachelier peut s'inscrire en même temps dans plusieurs formations (par exemple à l'université et en CPGE), ce qui explique les taux supérieurs à 100 % obtenus pour les bacheliers généraux en sommant les taux d'accès par filière.